

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INKLUZIV TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA LOYIHAVIY YONDASHUVLAR

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi
kafedrasi mudiri i.f.d DSc, dotsent, fan o'qituvchisi
Farruxbek0209@mail.ru; orcid.org/0000-0002-4574-7728

Muhammadiyeva Lola Maxmudovna

Shahrisabz davlat pedagogika institute,
Ta'lim tarbiya nazariyasi va metodikasi (Boshlang'ich ta'lim)
mutaxassisligi 1-kurs magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18253121>

ARTICLE INFO

Received: 13st January 2026
Accepted: 14th January 2026
Published: 15th January 2026

KEYWORDS

inklyuziv ta'lim, loyihaviy yondashuv, ehtiyoj va muammolar, boshlang'ich ta'lim

ABSTRACT

Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni samarali tashkil etish, barcha imkoniyati cheklangan o'quvchilarni umumta'lim tizimiga jalb etish hamda ijobiy natijalarga erishish uchun mavjud muammolar, ularni bartaraf etish yo'llarini izlab topish va inklyuziv ta'limni rivojlantirishning dolzarb jihatlarini, loyihaviy yondashuvning mazmuni, maqsadi va pedagogik samaradorligi haqida so'z boradi. Loyihaviy yondashuv yordamida maxsus ehtiyojli o'quvchilarning ta'lim jarayonida to'laqonli ishtirokini ta'minlash imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Hozirgi vaqtda O'zbekiston ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish davlat ahamiyatidagi asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Umumiy o'rta ta'limda Boshlang'ich sinflarda turli ijtimoiy ehtiyojga ega o'quvchilarning birgalikda ta'lim olishi ularda ijtimoiy tenglik, moslashuvchanlik, mustaqil fikrlash kabi ko'nikmalarni shakllantiradi. Bu jarayonda inklyuziv ta'lim tamoyillari markaziy o'rin egallaydi. Inklyuziv ta'lim - bu har bir bolaning shaxsiy ehtiyojlarini hisobga olgan holda, umumiy ta'lim muhitiga integratsiyalashuvini nazarda tutuvchi, kamsitishsiz, teng imkoniyatlarni yaratuvchi tizimdir. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida inklyuzivlikni rivojlantirish bolaning keyingi hayoti va ta'lim muhiti uchun mustahkam poydevor yaratadi. O'zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'limni rivojlantirishga jiddiy e'tibor qaratilmoqda va bir qancha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Ushbu maqolaning maqsadi ham boshlang'ich ta'limda inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha loyihaviy yondashuvlarning nazariy asoslarini, ularni integratsiya qilish metodologiyasini, afzalliklari va yuzaga keladigan muammolarni ilmiy-pedagogik jihatdan tahlil qilishdan iborat. Shuningdek, maqolada O'zbekiston kontekstida inklyuziv loyihaviy ta'limni amalga oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Asosiy qism

Inklyuziv ta'lim — ta'limdagi nogiron va sog'lom bolalar o'rtasidagi to'siqlarni bartaraf etish, maxsus ta'limga muhtoj bolalar, o'smirlar rivojlanishida uchraydigan nuqsonlar yoki iqtisodiy qiyinchiliklardan qat'iy nazar ijtimoiy hayotga moslashtirishga yo'naltirilgan

umumta'lim jarayoniga jalb etadigan ta'lim tizimidir. Bu maxsus ehtiyoji bo'lgan va shartli ravishda sog'lom, ya'ni sog'ligi cheklanmagan bolalarning birgalikdagi ta'limini anglatadi. Inklyuzivlik har bir bolaning o'quv jarayonida faol ishtirok etishini, o'z salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishini, tengdoshlari bilan munosabat o'rnatishini va ijtimoiy moslashishini nazarda tutadi. Boshlang'ich ta'limda bu ayniqsa muhimdir, chunki bu bosqichda bolalarda ijtimoiy-emotsional va kognitiv ko'nikmalar shakllanadi.

Inklyuziv ta'limning mazmun mohiyati to'g'risidagi bilim va ma'lumotlar hali jamiyatda yetarli emas. Shu bois inklyuziv ta'lim alohida yordamga muhtoj bolalarni normal rivojlanishdagi bolalar bilan teng huquqlilik asosida ta'lim tarbiya olishlarini ta'minlaydigan jarayon ekanligini odamlar ongiga singdirish va ularda ko'nikmalar hosil qilish lozim. Shuning uchun ham loyihaviy yondashuvlar katta ahamiyatga ega. Inklyuziv ta'lim alohida ehtiyojli bolalar bilan sog'lom bolalar uchun teng ta'lim olish imkoniyatini yaratadi. Bunda ta'lim maskanlarida maxsus shart- sharoitlar yetarli bo'lishi, pedagog kadrlarning metodik tayyorgarligi yuqori bo'lishi, sinf jamoasining ijtimoiy- psixologik muhitini to'g'ri tashkil etish hamda zamonaviy yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Bu holatda zamonaviy loyihaviy yondashuvlar o'quvchilarning shaxsiy ehtiyoji, qiziqishi va imkoniyatlarini hisobga olgan holda ta'limni individual va guruh shakllarda tashkil etish vositasi sifatida zarur bo'ladi.

Loyihaviy ta'limni inklyuziv sinflarga muvaffaqiyatli integratsiya qilish uchun maxsus metodologik yondashuvlar talab etiladi. Buning uchun ta'lim jarayonini differensiallashtirish va har bir o'quvchining shaxsiy ehtiyojlarini hisobga olgan holda qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini joriy etish muhimdir.

Birinchidan, o'quv loyihalarini ishlab chiqishda inklyuziv dizayn tamoyillariga amal qilish lozim. Bu shuni anglatadiki, loyihaning barcha bosqichlari (muammo tanlashdan to yakuniy taqdimotgacha) barcha o'quvchilar, jumladan, maxsus ehtiyojli bolalar uchun ham erishish mumkin bo'lishi kerak.

Ikkinchidan, o'quvchilarning individual ehtiyojlariga javob beradigan ya'ni qo'llab quvvatlaydigan tizimini joriy etish zarur. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maxsus ehtiyojli bolalar loyihaviy ta'lim muhitida ko'proq o'qituvchining individual ehtiyojlarga javob beruvchanligini xohlashadi. Bunga quyidagilar kirishi mumkin:

a) Bir necha xil taqdimot usullari: Ma'lumotni turli formatlarda (vizual, audio, matnli) taqdim etish o'quvchilarning turli xil o'rganish uslublariga javob beradi.

b) Yo'naltirilgan qaydlar: Bu usul o'quvchilarga faol ishtirok etish imkoniyatini beradi va akademik ko'rsatkichlarni yaxshilaydi.

d) Fikrlashni ko'rsatish: Harvardning Project Zero dasturi shuni ko'rsatadiki, fikrlash jarayonini ko'rsatish cheklangan imkoniyatli o'quvchilarning ishtirokini oshiradi va o'quv jarayonini yaxshilaydi.

e) Tanlov imkoniyatini berish: Loyihaning har bir bosqichida, masalan, tadqiqot usullarini tanlashda (intervyu yoki o'qish) yoki yakuniy mahsulot formatini tanlashda (rasm yoki tadqiqot ishi) o'quvchilarga tanlov berish ularning faolligini oshiradi va o'rganish jarayonini soddalashtiradi.

Uchinchidan, samarali guruh ishi va hamkorlik muhitini yaratish muhimdir. O'quvchilar jamoalarida ishlash samaradorligi keng tadqiq qilingan bo'lib, ular barcha o'quvchilarning o'zaro bir-biridan o'rganishiga, xilma-xillikka ochiqlikni rivojlantirishga yordam beradi. O'qituvchilar guruhlarni to'g'ri shakllantirishi va ularning faoliyatini doimiy ravishda

yo'naltirishi kerak. Maxsus ehtiyojli bolalar uchun individual yordamni ta'minlaydigan maxsus pedagoglarning jalb qilinishi hamda umumta'lim va maxsus ta'lim o'qituvchilarining hamkorligi muhim ahamiyatga ega.

Loyihaviy yondashuv bu o'quvchi faoliyatiga asoslangan muammoni tahlil qiladigan, o'sha jarayonda bilim va ko'nikmalarni mustaqil o'zlashtirishga yo'naltirilgan o'qitishning bir yo'lidir. Loyihaviy yondashuv pedagogik texnologiya sifatida o'quvchilarning kognitiv, ijtimoiy rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi. Bu barcha bolalar o'zlarining jismoniy, psixologik yoki aqliy xususiyatlaridan qat'i nazar barkamol rivojlanishi uchun teng imkoniyatlarni tashkil etadi.

Inklyuziv ta'limda loyihaviy yondashuvlar zahirida bir qancha maqsadlarni amalga oshirish yotadi, jumladan:

- Maxsus ehtiyojli bolalarning ijtimoiy faolligini oshirish;
- o'quvchilar o'rtasida hamkorlik, o'zaro kelishuv aloqalarini shakllantirish;
- o'quvchilarda o'z fikrini mustaqil bayon eta olishi;
- sog'lom va nosog'lom o'quvchilar o'rtasida bir-birini qo'llab -quvvatlash va ijobiy munosabatlar muhitini shakllantirish.

Bu maqsadlarni amalga oshirishda har bir o'quvchining imkoniyatlari va mavjud muammolar tahlil qilinadi va shunga ko'ra ta'lim loyihalari ishlab chiqiladi. Inklyuziv loyihaviy ta'limni amaliyotga joriy etish bir qator muammolar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ularni hal qilish yo'llarini aniqlash samarali integratsiyani ta'minlash uchun zarurdir.

Umorova ta'kidlaganidek, o'qituvchilar sifatli ta'limni ta'minlash va bolalarning ijtimoiy integratsiyasiga ko'maklashish uchun inklyuziv tafakkur va professional ko'nikmalarga ega bo'lishlari shart. Loyihaviy ta'lim ham o'qituvchidan yangi uslub va yondashuvlarni talab qiladi. Buning uchun o'qituvchilarning malakasini oshirish eng muhim hisoblanadi. O'qituvchilarni inklyuziv pedagogika, loyihaviy ta'lim metodologiyalari, differensial o'qitish va individual o'quv rejaları bo'yicha muntazam ravishda tayyorlash va malakasini oshirish kurslari tashkil etish lozim. Maxsus pedagoglarning umumta'lim maktablari o'qituvchilari bilan hamkorlikni kuchaytirish ham ijobiy natija beradi.

O'zbekistonning inklyuziv ta'limni rivojlantirishga qaratilgan siyosati kontekstida loyihaviy yondashuvlarni joriy etish istiqbolli yo'nalish hisoblanadi. Biroq, bu jarayon o'qituvchilarning malakasini oshirish, o'quv dasturlarini moslashtirish, resurslar bilan ta'minlash va baholash tizimini takomillashtirish kabi bir qator muammolarni hal qilishni talab qiladi.

Milliy miqyosda o'qituvchilar uchun inklyuziv pedagogika va loyihaviy ta'lim bo'yicha kompleks malaka oshirish dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish.

Boshlang'ich ta'lim o'quv dasturlarini inklyuziv loyihaviy ta'lim tamoyillariga mos ravishda qayta ko'rib chiqish va moslashuvchanlikni oshirish.

Maktablarda maxsus pedagoglar va umumta'lim o'qituvchilari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, birgalikda loyihalar ishlab chiqish va individual yordam strategiyalarini amalga oshirish.

Inklyuziv loyihaviy ta'limni qo'llab-quvvatlaydigan o'quv materiallari, didaktik qo'llanmalar va texnologik yechimlarni yaratish va maktablarga etkazish.

O'quvchilarning loyihaviy faoliyatdagi yutuqlarini aks ettiruvchi, integratsiyalashgan va differensial baholash mexanizmlarini ishlab chiqish.

Ushbu usullarni amalga oshirish O'zbekistonda inklyuziv ta'limni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqishga, har bir bolaning ta'lim olishga bo'lgan huquqini to'laqonli ta'minlashga va jamiyatga faol integratsiyalashuviga xizmat qiladi.

Xulosa

Inklyuziv ta'lim bu umumiy o'rta ta'lim maktablarda maxsus ehtiyojli bolalarni ham integratsiyalash, maktablarni ularga moslashtirish va o'qituvchilarni bu jarayonga metodik tayyorlashni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga ijtimoiy adolat va tenglikni ta'minlash, nogiron bolalarni ham sog'lom bolalar bilan bir qatorda o'qitish imkoniyatini yaratish kabi vazifalarni bajaradi. Bunda loyihaviy yondashuvlarga katta ahamiyatga qaratish lozim. Chunki inklyuziv ta'limni samarali tashkil etishda zamonaviy loyihaviy yondashuvlar ta'lim sifatini yaxshilash, o'quvchilarda o'qishga bo'lgan qiziqishni oshirish va o'qituvchilarning pedagogik tayyorgarligini rivojlantirishda asosiy vositalardan biridir.

Inklyuziv ta'limda loyihalar ishlab chiqish uning barcha ishtirokchilariga foyda keltiradi. Bu har bir inson rivojlanish va o'zini anglash uchun teng imkoniyatlarga ega bo'lgan bag'rikeng jamiyatni shakllantirishga yordam beradi. Bu har bir inson sifatli ta'lim olish va muvaffaqiyatga erishish uchun teng imkoniyatlarga ega bo'lgan, yanada adolatli va insonparvar jamiyatni yaratishga imkon beradi. Inklyuziv ta'limda zamonaviy loyihalarni amalga oshirish murakkab, ammo zarur jarayon bo'lib, barcha ishtirokchilar: muassasalar rahbariyati, o'qituvchi-pedagoglar, ota-onalar va jamiyatning o'zi tomonidan kuch talab etiladi. Faqat birgalikda qilingan harakatlar bilan har bir bolaning o'ziga xos ehtiyojlaridan qat'i nazar, uning to'liq rivojlanishi uchun sharoit yaratish mumkin bo'ladi deb o'ylayman.

References:

1. Qodirov, F. "OPTIMIZATION OF TELECOMMUNICATIONS POWER SUPPLY SYSTEMS BASED ON RELIABILITY CRITERIA." Science and innovation 2.A12 (2023): 15-20.
2. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. Scienceweb academic papers collection . 2023/1/1.
3. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1.
4. Farrux Qodirov. Zamonaviy trenajyor va simulyatsiya qiluvchi dasturlarning hozirgi kundagi ahamiyati. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
5. Farrux Qodirov. BUSINESS INNOVATION MODEL OF INCOME AND COSTS FROM THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
6. Farrux Qodirov. ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF THE DEVELOPMENT OF THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
7. Farrux Qodirov. THE PLACE OF ECONOMETRICAL MODELING OF HEALTHCARE QUALITY IMPROVEMENT IN THE DIGITAL ECONOMY. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
8. Farrux Qodirov. DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SYSTEM OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1

9. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
11. Qodirov, Farrux. "THE ROLE OF ICT IN THE DEVELOPMENT OF HEALTH SERVICES." RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIGA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHDA MA'LUMOTLARNI HIMOYALASH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIY ANJUMANI MA'RUZALAR TO'PLAMI (2022).
12. Фаррух Қодиров. Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасининг моделлаштиришни тизимли имитация қилиш. Biznes-Эксперт. Том 173. Номер №5. Страницы 102-106. Дата публикации 2022.
13. Farrux, Qodirov. "Foreign experience in the development of medical services to the population." Хоразм Маъмун академияси (2022).
14. ҚОДИРОВ, Фаррух. "АҲОЛИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИ ТАҲЛИЛИ." AGRO ILM (2022).
15. Qodirov, Farrux. "VEKTOR VA SKALYAR MAYDONLAR. GRADIYENT VA YO'NALISH BO'YICHA NOSILA. DIVERGENSIYA VA ROTOR. SATH CHIZIQLARI. GRADIYENT MAYDONLAR. OQIMLAR." Analytical Journal of Education and Development (2022).
16. Qodirov, Farrux. "FURYE QATORI FUNKSIYALARNI FURYE QATORIGA YOYISH." МАТЕМАТИК ФИЗИКА ВА МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МУАММОЛАРИ Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами (2021).
17. Qodirov, Farrux. "MASOFAVIY TA'LIMDA MOODLE. TUITKF. UZ PLATFORMASINING O'RNI VA ANAMIYATI." ИЖТИМОЙ СОҶАЛАРНИ РАҚАМЛАШТИРИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНИ МАЪРУЗАЛАР ТЎПЛАМИ (2020).
18. Qodirov, Farrux. "RASPBERREY PI QURILMASINING TEXNIK XUSUSIYATLARI VA UNING IMKONIYATLARI." ИЖТИМОЙ СОҶАЛАРНИ РАҚАМЛАШТИРИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНИ МАЪРУЗАЛАР ТЎПЛАМИ (2020).
19. Qodirov, Farrux. "PROTECTING WEBSITES FROM VARIOUS ATTACKS." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
20. Кодиров, Ф. "PROTSESS RAZRABOTKI IGROVOGO DVIJKA UNITY." Scienceweb academic papers collection (2019).